
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 504

DOI 10.5281/zenodo.7883043

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

THE IMPACT OF INDUSTRY ON THE ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH

ШАДИМЕТОВ ЮСУФЖАН ШАДИМЕТОВИЧ,

д.ф.н., профессор,

Ташкентский государственный транспортный университет Республики Узбекистан.

АЙРАПЕТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Ассистент,

Ташкентский государственный транспортный университет Республики Узбекистан.

SHADIMETOV YUSUFZHAN SHADIMETOVICH,

Ph.D., Professor,

Tashkent State Transport University of the Republic of Uzbekistan.

AIRAPETOV DMITRY ALEKSEEVICH,

Assistant,

Tashkent State Transport University of the Republic of Uzbekistan.

В данной статье рассматриваются аспекты влияния промышленности на состояние окружающей среды и здоровья населения на примере крупных городов. Рассмотрены основные источники загрязнения воздуха. Представлены нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, регламентирующие охрану атмосферного воздуха. Раскрываются особенности воздействия промышленных предприятий на здоровье человека в условиях жаркого климата Центральной Азии. Анализируется динамика роста патологических процессов в регионах скопления промышленных комплексов, особенно химической промышленности. По результатам исследования разработаны рекомендации и предложения по повышению решению имеющихся проблем.

This article discusses aspects of the impact of industry on the environment and public health on the example of large cities. The main sources of air pollution are considered. The normative legal acts of the Republic of Uzbekistan regulating the protection of atmospheric air are presented. The peculiarities of the impact of industrial enterprises on human health in the hot climate of Central Asia are revealed. The dynamics of the growth of pathological processes in the regions of accumulation of industrial complexes, especially the chemical industry, is analyzed. Based on the results of the study, recommendations and proposals have been developed to improve the solution of existing problems.

Ключевые слова: *экологизация, пыль, загрязнение воздуха, промышленность, здоровье, пылевые выбросы, загрязнители, пылегазоочистные установки, природная среда, атмосфера.*

Key words: greening, dust, air pollution, industry, health, dust emissions, pollutants, dust and gas cleaning plants, natural environment, atmosphere.

Человек всегда стремился улучшить качество жизни, что способствовало использованию всех новейших технологий. 21 век – отправная точка мощного развития и роста промышленных предприятий. Огромные мегаполисы, быстро растущие и развивающиеся, не смогли не принести всеобщей радости и гордости за достижение человеческих мыслей. В течение всех этапов развития человека тесно связывали его с окружающим миром.

Но когда появилось высокоразвитое индустриальное общество, опасное влияние человека на природу существенно увеличилось, масштаб этого влияния расширился, он стал более разнообразен и сейчас грозит глобальными угрозами для всего человечества.

На сегодняшний день биосфера Земли находится под воздействием нарастающего антропогенного воздействия. Кроме того, можно назвать несколько самых важных процессов, которые не улучшают экологическую обстановку планеты. Наиболее массовое и значительное химическое воздействие на окружающую среду несвойственными веществами – ксенобиотическими химическими веществами. В числе них являются газообразные и аэрозоли промышленного и бытового происхождения. С каждым годом в атмосфере все больше накапливается углекислого газа [1; 2].

В современной экономической ситуации промышленность является одной из ведущих отраслей страны, в которой входят более 10 специализированных отраслей и подразделений, выпускающих однородные продукты производства, технологически связанные с добычей сырья и производством готовых изделий [3; 4].

Например, сейчас из всех видов деградации окружающей среды наиболее опасными являются загрязнения воздуха вредными веществами. Проблемы, возникающие из-за региональных природных условий и характера их воздействия на промышленность, транспорт, ЖКХ и т.п. г. Ташкента, пагубно влияют на развитие экологически устойчивого развития [5-7].

Уровень загрязненности воздуха в атмосфере обычно зависит от урбанизации территории, освоения промышленных объектов и климатических условий, которые определяют возможность загрязненности воздуха [8].

Благодаря развитию промышленности, электроэнергетики, транспорта появился новый источник поступления веществ в атмосферу – так называемое техногенное загрязнение. По мощи излучения можно ставить его в ряд с современными вулканическими активностями. Загрязнение воздуха понимается как попадание различных газов, частей жидкого или твердого вещества, паров, превышающих концентрацию естественного фонового вещества и негативно воздействующих на живых организмов, ухудшающих условия жизни.

Иными словами, загрязнение воздуха является любым неблагоприятным изменением состояния воздуха, возникающим в результате полной или частичной деятельности человека, которое является прямым или косвенным изменением распределения энергий, уровня радиации, физико-химических свойств атмосферы, условий существования живых организмов [9].

Степень изменения имеет множество последствий и зависит, прежде всего, от веса и тяжести самого загрязнения, а прежде всего, от уровня устойчивости атмосферного воздуха от антропогенной нагрузки [10; 11].

Промышленные выбросы неизбежны в результате загрязнения воздуха. Промышленная пыль является одним из самых важных видов загрязнения. Повреждения из-за пыли и пепла являются широко распространенной проблемой. Запыленные атмосферные лучи плохо пропускают ультрафиолетовое излучение, которое имеет бактерицидные свойства и препятствует самоочищению воздуха.

Пыль загрязняет слизистую оболочку дыхательных органов и глаз, раздражает кожу человека, может переносить бактерии и вирусы, это особенно ярко проявилось в период пандемии коронавируса, снижает освещение уличных зданий, заводских зданий и жилых домов, вызывает электрические переломы. Сажа, представляющая собой компонент пыли и практически чистый углерод атмосферы, повышает заболеваемость рака легких.

Основными источниками загрязнения воздуха являются: промышленность, транспорт, отходы и мусор, а также токсичные химические вещества, используемые в сельской местности. Сейчас одной из главных проблем является снижение загрязненности воздуха токсичными веществами, выделяемыми промышленными компаниями и автотранспортом.

Загрязнение воздуха оказывают отрицательное воздействие на людей и окружающую среду. Материальный ущерб сложно оценить, но даже неполные данные достаточно велики. В атмосферу промышленные предприятия выбрасывают значительное число твердых не горящих частиц золы, сажи, копоти, пыли, вредных углеводородов, соединений серы, оксиды азота и т.п.

В атмосферу попадают пыль и зола, оксид серы, азот, фенол, тяжелые металлы и прочие вещества – все это является основными выбросами с предприятий промышленности, тепловых электрических станций и транспортных средств.

Среди них наиболее опасными являются ртуть, свинец и хром. Также токсичными являются медь, цинк, марганец и т.д. В промышленных предприятиях пыль выбрасывается почти из любого источника в атмосферу, диоксид серы SO₂, оксид углерода CO, оксид азота NO, NO₂. Особенно негативно влияют на организм человека тяжелые металлы. Они обычно являются ядами широкой степени действия, то есть поражают центральную нервную систему [12].

На современном этапе вопросы экологической безопасности перестают быть в центре внимания лишь узкого круга специалистов. Отныне они затрагивают и вовлекают интересы и правящей верхушки общества, и экономических структур, и социально-культурных ячеек, оказывая влияние на все сферы и уровни жизни общества. Правительство рассматривает и краткосрочный, и долгосрочный характер последствий существующих экологических проблем для сохранения темпов экономического роста, благополучия граждан и дальнейшего развития промышленности [13].

В Республике Узбекистан охрана атмосферного воздуха регулируется законодательством:

- 27.12.1996 г. № 353-I «Об охране атмосферного воздуха»;
- 09.12.1992 г. № 754-XII «Об охране природы»;
- 27.12.2013 г. N ЗРУ-363 «Об экологическом контроле».

Согласно статистическим данным сайта stat.uz, уровень загрязнения атмосферного воздуха составляет [14]:

- выбросы в атмосферу – 2,179 млн тонн (100%);
- транспортные средства – 1 270 млн тонн (58,3%);
- промышленные предприятия – 909,0 тыс. тонн (41,7%).

По предварительной оценке, за 2022 год объем выбросов в атмосферу составляет 2, 057 млн тонн, из них от автотранспорта – 1,296 млн тонн (63,0 %), от промышленных предприятий – 762,4 тысячи тонн (37,0 %).

Далее нами изучено количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от промышленности и транспорта в Республике Узбекистан.

Рис. 1. Динамика промышленных и производственных выбросов в атмосферу (млн. тонн).

Рис. 2. Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от промышленности и транспорта (млн. тонн).

В целях снижения выбросов промышленных предприятий в атмосферу Кабинетом Министров утверждена «Программа мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности пылегазоулавливания на крупных промышленных предприятиях Республики на 2022-2023 годы» (25.03.2022, № 05/33-5): в 2022 году в 115 из 357 предприятиях, в 2023 г. на 155 из 714 предприятиях

Все это способствует сокращению выбросов в атмосферу 15 000 тонн.

В рамках программы в 2022 году отремонтировано и заменено на новое около 362 пылегазоулавливающих оборудований на 96 производственно-промышленных предприятиях. Предотвращено 2590,8 тонн выбросов в атмосферу.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2019 года № ПФ-5863 «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года», в рамках 9 министерств и ведомств (АО «Ўзбекистонтемирйўллари», АО «Ўзбекнефтегаз», АО «Ўзкимёсаноат», АО «Ўздонмахсулот», АО «ОлмалиқКМК», АО «Ўзметкомбинат», АО «Ўзтрансгаз», АО «Ўзбеккўмир», АО «Иссиқликэлектрстанциялари») определяют задачи, и ежеквартально анализируется их выполнение (по результатам анализа в конце каждого квартала предоставляются соответствующие письма-инструкции).

Не существует ни одного способа, способного сразу защитить людей от проблемы загрязнения воздуха. Для этой необходимо многоаспектное решение. Надо использовать очистители воздуха, например, для очистки воздуха можно использовать с помощью вентиляционных систем. Также необходимо создавать «зеленые островки» в городах. Выбор в сторону

электроавтомобилей и электротранспорта также поможет снизить выбросы отходов в атмосферу и тем самым снизить риск ухудшения здоровья населения [15].

Для того чтобы полностью улучшить ситуацию, потребуются целенаправленные и продуманные действия. Если мы будем проводить ответственную и эффективную экологическую политику, мы разработаем новые методы уменьшения и предотвращения ущерба, причиняемого человеком природе.

В заключение следует отметить, что в течение тридцати лет независимости Республика Узбекистан имеет огромные успехи, для достижения которых важная роль отводилась промышленности. Промышленная политика, осуществляемая в стране, направлена в первую очередь на либерализацию экономической деятельности, укрепление частных секторов, ликвидацию бывших сырьевых направлений, эффективную работу с существующими природными и трудовыми ресурсами и повышение уровня экономического развития региона.

Рекомендации и предложения.

1. Повышение эффективности 714 пылегазоочистных сооружений на 155 промышленных и производственных предприятиях в рамках «Программы мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности пылегазоулавливания на крупных промышленных предприятиях республики на 2022-2023 годы» утверждается Кабинетом Министров.

2. Утвержденная постановлением Кабинета Министров «Дорожная карта» на тему «Обеспечение экологической безопасности, оздоровление экологической обстановки, поддержание благоприятной экологической обстановки, содействие устранению данных ситуаций на предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду» (01.08.2022 г., 05/1-1865) для обеспечения выполнения программ мероприятий, указанных в рамках дорожной карты.

3. Совместно с правительствами регионов и другими официальными организациями в рамках «Концепции охраны окружающей среды до 2030 года» участие в сокращении пересечения транспортных и пешеходных потоков в регионах, снижении уровня загрузки автомобильных дорог, оптимизации цикла составления транспортного потока и регулирования скорости движения.

4. Обеспечить применение пылегазоулавливающих устройств с КПД не менее 99,5% в стационарных источниках загрязнения атмосферного воздуха вновь вводимых в эксплуатацию производственных объектов.

В результате правильного и четкого подхода к политике дальнейшего развития добились прогрессивных научно-технических производств, таких как автомобильная промышленность, сельское хозяйство, электротехническое, машиностроение, металлообработка и ведущие промышленные отрасли для производства потребительских товаров. Необходимо более жесткое ограничение выбросов загрязнения в атмосферу, посадка деревьев и предотвращение вырубки [16]. Также необходимо улучшить оборудование для очистки пылегазопромышленных предприятий и повысить качество топливной продукции. Кроме того, чтобы снизить уровень строительной пыли в городе, необходимо также организовать полив во время уборки улиц и особенно во время строительства. Необходимо широко развернуть национальное движение «Зеленый пояс», особенно в г. Ташкенте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хурья Г.Х. Промышленное производство и экология среды: аспекты взаимовлияния // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 9-1. С. 54-57. doi: 10.24412/2500-1000-2021-9-1-54-57.

2. Чомаева М.Н. Цементное производство – вред для здоровья человека // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 1-1. С. 6-8.

3. Промышленность Узбекистана. Статистический сборник. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2016. URL: <https://stat.uz/ru/istoriya-statistiki-1/158-otkrytye-dannye/2237-obespechennost-beremennykh-zhenshchin-i-rozhenits-bolnichnymi-kojkami-v-2007-2015-gg-vsego-koek>.
4. Миркомиллов М.Н. Развитие промышленности и её роль в экономике Республики Узбекистан // Экономика и финансы (Узбекистан). 2017. № 10. С. 2. EDN XUMEZV.
5. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы стратегии экологически устойчивого транспорта // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 4(97). С. 55-57.
6. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Устойчивый транспорт, важнейший аспект современной транспортной политики (Sustainable transport, an essential aspect of modern transport policy) // The scientific heritage. 2022. № 98 С. 6-10.
7. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Повышение экологической безопасности транспортных потоков (на примере города Ташкента) // Евразийский Союз Ученых. Серия: междисциплинарные науки. 2022. №7(100). С. 4-8.
8. Чомаева М.Н. Промышленный выброс и окружающая среда (на примере ЗАО "Кавказцемент") // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2013. № 4(4). С. 120-124.
9. Shadimetov Yu., Ayrapetov D. Botir E. Transport, ecology and health // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. 2021. Vol. 8, I. 4, 33. pp.17226-17230.
10. Аржакова Н.В. Анализ состояния экологической среды. СПб.: Пушкин, 2011. 230 с.
11. Бенганов Ш.М. Загрязнение атмосферного пространства как следствие техногенного воздействия // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 7-1(70). С. 14-16. DOI 10.24412/2500-1000-2022-7-1-14-16. EDN VTRYVK.
12. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования в Республике Узбекистан // Заметки ученого. 2022. №12. С. 225-230.
13. Сун В. Экологические проблемы и их влияние на развитие промышленности в Китае в XXI веке // Научный журнал. 2020. № 5(50). С. 26-27. EDN VQSCHP.
14. Калимбетов А. Отчет по выполненным в 2022 году работам и приоритетным задачам на 2023 год в области охраны атмосферного воздуха Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан 2023 г.
15. Канина А.Р. (2021). Влияние загрязненного воздуха на здоровье человека // The Scientific Heritage. 2021. №78-2. С. 15-16. doi: 10.24412/9215-0365-2021-78-2-15-16.
16. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы экологического образования и воспитания // Экономика и социум. 2022. №6(97). URL: <https://www.iupr.ru/6-97-2022>.

© Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А., 2023.